

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380175>

Ли Е.В.

*к.ф.н., доц. кафедры «Общественные науки»
ТГПУ имени Низами*

Иззетова Э.М.

*д.ф.н., проф. кафедры «Восточной философии и культуры»
ТашГУВ*

Аннотация: *В статье анализируются различные виды мышления личности, и в особенности, его актуальные формы, особенно востребованные в современном мире. Мышление, являясь одним из важнейших элементов психики, чаще всего понимается как познавательная способность личности, которая так необходима человеку сегодня. Современный мир динамичный, технологичный, требующий новое мышление, способное анализировать, исследовать, созидать. Понятие мышление современными учеными исследуется и трактуется несколько шире, чем только как познавательная способность личности. Объектом научного интереса современной науки является многогранность мышления.*

Ключевые слова: *мышление, критическое мышление, дизайн-мышление, творческое, креативное мышление, инновационное мышление*

Мышление является объектом научного интереса различных наук, в первую очередь психологии, философии, физиологии высшей нервной деятельности и др. «Мышление – это опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований - и обобщенное познание объективной реальности».[1] Познавательная способность мышления указана во многих определениях психологов, философов и др.

Современные ученые исследуют различные виды мышления, поскольку оно необходимо личности для реализации свои способности, достижения успеха, конкурентоспособности в условиях жесткой конкуренции. Эта позиция схожа у исследователей различных специальностей и стран. Разнообразие исследований видов мышления широко представлено в зарубежных научных публикациях, некоторые из которых будут проанализированы в данной работе.

Инновационное мышление часто ассоциируют с творческим мышлением. Тождественны ли они? Под творчеством понимают деятельность личности, создающую социально значимые ценности. Под инновациями понимают введение новшества в практику, ее реализацию в общественную практику. Так, отмечает, что «...инновационное мышление характеризуется мотивацией, особенно

мыследеятельностью, приводящей к созданию ментальной модели, и внешней предметной деятельностью по воплощению этой модели на практике».[2] Инновационное мышление должно быть творческим, конструктивным, преобразующим, прагматичным и т.д. «Творческое мышление всегда приводит к субъективно новым результатам».[2] Для данного определения больше подходит понятие креативность, под которой понимают творческую способность, имеющую субъективную значимость. «... истинное творчество всегда созидательно, научить творчеству невозможно, можно только овладеть приемами творения путем создания для студентов не только благоприятных условий-ситуаций, требующих внутренней гармонизации, но и борьбы с собой, со всеми недостатками, преодоления сомнений в себе и в своих возможностях». [3] Творчество является общественно значимо, в том время инновации становятся инновациями, когда реализуются, получают общественное признание.

Н.И. Чернецкая проводит детальный анализ понятий творчество, креативность и творческое мышление. «Творчество является общенаучной категорией, а творческое мышление – психологическим состоянием. При этом использование термина «творчества» в сугубо психологическом контексте обозначает, скорее, всю, совокупность результатов творческого мышления, его условия, введение в практику продуктов творческого мышления».[4] Отмечается отличие между понятиями креативность творческое мышление: «Если творческое мышление является психологическим процессом, то креативность – это особое качество, свойство личности, выраженная способность к творческому мышлению».[4] Творческое мышление является высшей формой мышления, высший этап его развития, т.к. оно максимально синтетичное и обобщенное по отношению к конкретным образам чувственным переживаниям, невозможно без инсайта, прогнозирования, обобщенного охвата.

Анализируя соотношение креативного и инновационного мышления, Е.В. Батоврина и М.С. Блохина находят существенные отличия. Авторы пишут, что главным отличием инновационного мышления от творческого (креативного) типа мышления является его прикладной характер, а также «... ориентация на результат, связь с профессиональной деятельностью субъекта инновационной активности и его профессиональной подготовки».[5] В таблице разработанной авторами сделан подробный анализ о различиях между креативностью и инновационным мышлением. Авторы не делают различие между творчеством и креативностью. Креативность: создание нового, которому характерно интуиция, иррациональность, спонтанность, ее результат неожиданный, непрогнозируемый, предпосылками формирования является воображение и фантазия. Главным стимулом для творца является сам процесс, а не его результат. Неужели композитору, художнику, ученому не важны результаты их творчества? Кроме того авторы утверждают, что для креативности не требуется специальная подготовка и она не связана с конкретным видом деятельности. Нельзя

не согласиться, если иметь в виду, именно, креативность, а не творчество. Творчество, безусловно, требует подготовки профессиональной, есть ряд исключений, самородки, чье творчество свидетельствует о большом даре, таланте. Попробуйте создать шедевр, научное открытие, не имея профессиональной подготовки.

Инновационному мышлению свойственно не только порождение нового, но и его внедрение, не только идеи, но и их реализация, интуиция и рациональность, прагматичность. Результат инновационного мышления, ожидаемый и прогнозируемый, но всегда ли внедрение инноваций приводит к ожидаемому эффекту, результату. Инновационное мышление требует специальной подготовки и связано с конкретным видом деятельности, разве не было инноваций, которые были результатом случайных действий? Главным стимулом является стремление к достижениям, а удовлетворение от результата инновационной деятельности. Возможно, в этом есть сходство с критическим мышлением, но отличие в практической реализации инновационной деятельности.

А.П. Усольцев и Т.Н. Шамало отмечают, что инновационному мышлению характерна научность, трудно представить современные инновации без научных исследований. Классификация инноваций разнообразна и не все, что связано с инновациями имеет тесную связь и наукой, но речь идет об общей тенденции. Социально-позитивный характер инновационного мышления означает, что оно направлено на созидание, в итоге повышение производительности труда, улучшения условия труда. Не все инновации носят позитивный характер, как пишет автор, но настаивает на необходимости подчеркивать благотворное влияние на жизнь людей.

Мышление, понимаемое как психологическая способность личности к познанию, несколько расширилось и умножилось в его видах или типах. Так, у всех на слуху такие понятия как критическое мышление, инновационное мышление, креативное мышление, дизайн-мышление и т.д. Каждый из видов мышления имеет свои особенности, которые гармонично дополняют друг друга. Естественно они не могут быть пропорционально развиты в каждой отдельной личности, но задачей современной педагогике является развивать мышление учащихся с целью формирования высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, создание благоприятных условий и обучения в них необходимых навыков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ефременко В.В., Мищенко В.И. Основы психологии и педагогики: учебно-методическое пособие – М.: Изд-во «Перо», 2017. – 232 с.- С. 89
2. Усольцев А.П., Шамало Т.Н. Формирование инновационного мышления школьников в учебном процессе./ образование и наука.2014 № 4 (113)- С. 20; 22

3. Плотникова Н.Ф. Формирование критического мышления студентов вуза в условиях командной формы организации обучения: монография.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 84 с. - С. 12; 11

4. Чернецкая Н.И. К проблеме интеграции психологических теорий творческого мышления.// Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2009. Вып. 5. С. 45—50.- С . 46

5. Батоврина Е.В., Блохина М.С. Развитие инновационного мышления персонала в процессе профессиональной подготовки./ Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2017, № 4 (48), 126-134 с. – С. 128